

ГУЛИСТОН МАТЁКУБОВА ШЕРИЯТДА ТАБИАТ ТАСВИРИ

Режепова Гузал Каримбаевна

Бердак номидаги Каракалпак Давлат Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8313586>

Аннотация: ушбу мақолада Гулистон опа шериятининг мохиятини танишиб органиб табиат тасвирининг гозал манзараси йортилади. Гулистон опа шериятининг табиатга болган мухаббатини тасвирланади.

Калит сузлар: лирик композится лирик кечинма шакл ва мазмун пейзаж ва портрет.

Гулистон Матёкубова Каракалпак халк шоираси Тошкент давлат университетиде тахсил олган. “Излаганларим”, “мухаббат йурти”, “ойдин остона”, “Севиб колсин”, “Хайажоннинг йетти ранги” номли китоблари нашр килинга. Унинг шерлари каракалпак, рус, турк, туркман, немис тилларига таржима килинган. У <Ўзбекистонда хизмат курсатган маданият ходими> <Каракалпакистан халк шоираси> фахрий унвонлари билан мукофотланган. Гулистон Опа шериятининг узгачалиги узига хослиги шундаки мавзу куламининг ранго ранглиги билан ажралиб туради Унинг шерларида каракалпак халки козолдимизда гавдаланади. Ундаги табиат тасвири хис туйгулар согинч айрилик фаслар тараннум етилади. Адабий асарда инсондан ташкари тасвирланадиган объектлардан енг мухими табиат болиб у илмий адабийотда пейзаж деб йуртилади. Хакикатдан хам шоирамиз шериятида табиат образи тез тез учраб туради. Аввало у асар композитсясида албатта аник гоёвий мақсадни ифодалайди. Шоира оз шерларида нафосат гозаллик хаёт иштиёоки зовки шу кадар кучлики жона жон олкамиз куз фаслига катта ургу берилган. Хаётга гозалликка нафосатга болган жошкин мухаббатини тараннум етади.

Гулистон Матёкубова Сайланма шерлар китобидан;

Куз Лирикаси

Дарахт новдасидан узилди яапрок
 Заъфарон вужуди гамдан силкинди
 Толлар куз елида турар калтираб
 Хаммаси калбимга солади кайгу
 Япрок узилади тинмайди бир зум
 Сукмок йолакларим хазонга толди
 Само чехрасида бир тунд табассум
 Табиат гам чекар билмам не булди
 Кузни кариликка ухшатиб шу дам
 Хаёлга толаман отамни уйлаб
 Табиат яшарар келганда бахор
 Яшил япрокларда хаётни куйлаб
 Хазонлар отамнинг сочидаги ок
 Леки нотаи кайтиб яшармас бирок.

Бу шерда куз фаслнинг тушкунлик кайфияти акс етган Буни отасининг умрига кийослаган. Бу шерда инсон образи мавжуд болиб хаётини конунятни табиат конунига охшатиб тасвирлаган. Шундай килиб шоира оз шериятида бутун воқеалик ва мураккаб хаётини муносабатларни конкрет инсон хаёти манзаралари оркали бадий ифодалайди.

Ёмгир куйди

Кайлардандир булутларни келтирди шамол

Ёмгир куйди коз ёшларим каби томчилар

Юрагимга тинчлик бермас безовта хаёл

Дарахтларга еса тинчлик бермас томчилар

Ёх ёмгиржон куй каттикрок тинмай ёгавер

Табиатнинг биз билмаган сирлари талай

Кувончларнинг ёмгир билан улаш томчилаб

Сен осмонни

Мен кунглимни бошатиб олай

Куйидаги шерда пейзаж гойатда мухим гоёвий -композицион роль уйнайди. Ёзувчи табиат лавхаларини чизиш билан узининг табиатга муносабатини ифодалайди табиат гозаллиги бойлиги ва кудратини тариф тавсиф етади каламга олинган жойлар табиатининг узига хос хусусиятларини очади. Табиат лавхалари копинча кахрамонларнинг кайфияти ва холатига уйгун болиб келади Базан табиат манзаралари кахрамон рухиятига зид куйиб тасвирланиши ва унга таъсир этувчи восита.

Хулоса

Хулоса килиб айтадиган болсак Гулистон Матйокубва шериятида табиат тасвири катта оринга ега уни тасвирлаб туриб озининг ички хиссёт кечирмаларини жойлаган. Хар иккаласи мано жихатидан мослашиб теран фалсафий тушунчаларни очиб берган.

References:

1. Гулистон Матйокубва сайланма Тошкент 2018 йил
2. Т Бобойев Ташкент 2002 йил
3. Д Куронов адабийот назарияси асослари 2018 йил